

1ХК УСКУНАСИНИНГ МАВЖУД ТЎРЛИ ЮЗАСИ ВА ТУРЛИ КОЛОСНИКЛИ ПАНЖАРАЛАРНИНГ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИНИ

Янгибоев И.Б. Қўшимов А.А, Рахмонқулов Б.Ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196718>

Аннотация. Мақолада мавжуд тўрли юза ва турли хил колосникли панжараларнинг майда ифлосликлардан тозалаш ускунасининг самарадорликларига таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Маълумки, майда ифлосликлардан тозалаш жараёнида қозикчали-планкали барабанлар остида тўрли юзадан фойдаланилади. Темир листни штамплаш ёрдамида тайёрланган ушбу тўрли юза ишлатишда қулайдир. Лекин майда ифлосликлардан тозалашда етарлича самара бермайди. Тадқиқотларда майда ифлосликлардан тозалаш жараёнида ишлатиладиган мавжуд тўрли юза ва беш хил колосникли панжаралардан фойдаланилди.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных по изучению влияния имеющейся сетчатой поверхности и различных колосниковых решеток на эффективность работы очистительного оборудования. Известно, что в процессе очистки от мелких сорных примесей используют сетчатую поверхность под колково - планчатыми барабанами. Эта сетчатая поверхность, изготовленная методом штамповки листового железа, проста в использовании. Но он недостаточно эффективен при очистке мелких сорных примесей. В исследовании использовалась существующая сетчатая поверхность, используемая в процессе удаления мелких примесей, и пять различных колосниковых решеток.

Abstract. The article presents the results of studies conducted to study the effect of the existing mesh surface and various grate bars on the efficiency of cleaning equipment. It is known that in the process of cleaning from small impurities, a mesh surface is used under the peg-and-slat drums. This mesh surface, made by stamping sheet iron, is easy to use. But it is not effective enough in cleaning small impurities. The study used the existing mesh surface used in the process of removing small impurities and five different grate bars.

Кириш

Майда ифлосликлардан тозалаш жараёнида қозикчали-планкали барабанларни пахтага зарба ва судраши натижасида хомашё таркибидаги ифлос аралашмалар ажралишига эришилади [1-3]. Пахтадан ажралган ифлосликларнинг тўрли юза тешикларидан ёки колосникли панжаралар ораларидан ифлослик бункерига тушиши ҳам муҳим аҳамият касб этади [4-5]. Чунки ажралган ифлосликларни тўли юза ёки колосниклардан ифлослик бункерига тушиб кетиши учун муҳит яратиб берилиши керак [6].

Пахтани майда ифлосликлардан тозалашнинг хорижий техника ва технологиясини таҳлил қилсак, уларнинг аксариятида қозикчали барабанларнинг остида колосникли панжаралар ўрнатилган [7-9].

Ушбу бўлимда мавжуд тўрли юза ва турли хил колосникли панжараларни ускуналарнинг тозалаш самарадорлигига таъсирини ўрганиб чиқамиз.

Тажриба ўтказиш методикаси. Мавжуд тўрли юза ва 4 хил вариантдаги колосникли панжаралар тайёрланиб изланишлар олиб борилди. 1-вариантдаги колосникли панжарада колосникнинг қалинлиги 5 мм ва баландлиги 25 мм пўлатдан тайёрланган

пластинка, колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм ҳамда колосникларнинг ишчи қиррасини радиуси 3 мм қилиб ясалди. Колосниклар қозикчали-планкали барабан айлана симметрия ўқиға паралелл ҳолда жойлаштирилди. 2-вариантдаги колосникли панжарада диаметри 10 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. 3-вариантдаги колосникли панжарада диаметри 8 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. 4-вариантдаги колосникли панжарада пўлатдан тайёрланган пластина ва думалоқ шаклдаги колосниклардан аралаш ҳолда ишлатилди. Бунда 10 дона қалинлиги 5 мм, баландлиги 25 мм, колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм ва колосникларнинг ишчи қиррасини радиуси 3 мм бўлган пўлатдан тайёрланган пластинка ва 10 дона диаметри 10 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. 5-вариантдаги колосникли панжарада 10 дона қалинлиги 5 мм, баландлиги 25 мм, колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм ва колосникларнинг ишчи қиррасини радиуси 3 мм бўлган пўлатдан тайёрланган пластинка ва 10 дона диаметри 8 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. Барча турдаги колосникли панжара ва тўрли юзанинг қозикчали-планкали барабан билан оралиқ масофаси 14 мм қилиб ўрнатилди.

Тадқиқотлар ўтказишдан олдин қозикчали-планкали барабаннинг айланиш тезликлари, оралиқ масофалар ва ифлослик бункерида чиқиндилар йўқлиги текширилди. 1ХК майда ифлосликлардан тозалаш ускунасида 8та қозикчали-планкали барабанлар ўрнатилганлигини эътиборга олиб, лабораторияда жойлашган 4та қозикчали планкали барабанларда икки марта ўтказилди.

Тадқиқотлар учун ажратилган пахта намунаси тозалагичнинг таъминловчи қурилмасига жойлаштирилди ва ускуна керак иш унумдорликда ишлаши учун инвертор мотор орқали ростланди. Шундан сўнг тозалагич ишга туширилиб, пахта хомашёси тозалагичдан ўтказилди. Тозаланган пахтанинг ифлослик даражаси аниқланди, шунингдек, ифлослик бункерига тушган ифлосликлар вазни электрон тарозида ўлчанди.

Ускунанинг иш унумдорлиги 3, 5 ва 7 тонна/соатларда ўтказилди. Тадқиқотларда Нам-77 селекциясидаги I ва III нав, 2-синфдаги дастлабки намлиги ўз навбатида 9,92; 12,37 % ва ифлослиги 7,65; 11,34 % бўлган пахта хомашёларидан фойдаланилди.

Тажриба натижаларини таҳлили. Тадқиқотларда фойдаланилган турли хил вариантлардаги колосникли панжара ва мавжуд тўрли юзани ускунанинг тозалаш самарадорлигига таъсирини аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Мавжуд тўрли юза ва турли хил колосникли панжараларнинг майда ифлосликлардан тозалаш самарадорлигига таъсири

т/р	Колосник турлари	Тозалаш самарадорлик, %					
		П=3 т/соат		П=5 т/соат		П=7 т/соат	
		I нав	III нав	I нав	III нав	I нав	III нав
1.	Мавжуд тўрли юза	42,13	44,54	40,63	42,37	38,35	40,81
2.	1-вариантдаги колосникли панжара	46,35	48,81	44,86	46,59	42,52	45,04

3.	2-вариантдаги колосникли панжара	39,53	41,74	37,85	39,66	35,48	37,29
4.	3-вариантдаги колосникли панжара	40,24	42,94	39,07	40,97	35,84	38,67
5.	4-вариантдаги колосникли панжара	41,32	43,58	39,69	41,72	37,35	39,08
6.	5-вариантдаги колосникли панжара	42,78	45,11	41,53	43,06	38,36	41,18

Графикларда келтирилган I - Мавжуд тўрли юза; II - биринчи вариантдаги колосникли панжара; III - иккинчи колосникли панжара; IV - учунчи колосникли панжара; V - тўртинчи колосникли панжара; VI - бешинчи колосникли панжараларда олиб борилган натижаларни акс эттиради.

1-расм. Турли хил вариантлардаги колосникли панжара ва мавжуд тўрли юзани ускунанинг тозалаш самарадорлигига таъсири (иш унумдорлик 3 тонна/соат)

Тажриба натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак (1-расм), тозалашда I нав пахта ва ускунанинг иш унумдорлиги 3 тонна/соатни ташкил этганда мавжуд вариантдаги тўрли юзанинг тозалаш самарадорлиги 42,13 %ни, 1-вариантдаги колосникли панжарада 46,35 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 39,53 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 40,24 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 41,32 %ни ва 5-вариантдаги колосникли панжарада 42,78 %ни ташкил этмоқда.

Тозалаш жараёнида III нав пахта қайта ишланганда ва ускунанинг иш унумдорлиги 3 тонна/соатни ташкил этганда мавжуд вариантдаги тўрли юзанинг тозалаш самарадорлиги 44,54 %ни, 1-вариантдаги колосникли панжарада 48,81 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 41,79 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 42,94 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 43,58 %ни ва 5-вариантдаги колосникли панжарада 45,11 %ни ташкил этмоқда.

2-расм. Турли хил вариантлардаги колосникли панжара ва мавжуд тўрли юзани ускунанинг тозалаш самарадорлигига таъсири
(иш унумдорлик 5 тонна/соат)

Тажрибаларда ускунанинг иш унумдорлиги 5 тонна/соатни ташкил этгандаги натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак (2-расм), тозалашда I нав пахта қайта ишланганда мавжуд вариантдаги тўрли юзанинг тозалаш самарадорлиги 40,63 %ни, 1-вариантдаги колосникли панжарада 44,86 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 37,85 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 39,07 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 39,69 %ни ва 5-вариантдаги колосникли панжарада 41,53 %ни ташкил этмоқда.

Тозалаш жараёнида III нав пахта қайта ишланганда ва ускунанинг иш унумдорлиги 5 тонна/соатни ташкил этганда мавжуд вариантдаги тўрли юзанинг тозалаш самарадорлиги 42,37 %ни, 1-вариантдаги колосникли панжарада 46,59 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 39,66 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 40,97 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 41,72 %ни ва 5-вариантдаги колосникли панжарада 43,06 %ни ташкил этмоқда.

Тажрибаларда ускунанинг иш унумдорлиги 7 тонна/соатни ташкил этгандаги натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак (3-расм), тозалашда I нав пахта қайта ишланганда мавжуд вариантдаги тўрли юзанинг тозалаш самарадорлиги 38,35 %ни, 1-вариантдаги колосникли панжарада 42,52 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 35,48 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 35,84 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 37,35 %ни ва 5-вариантдаги колосникли панжарада 38,36 %ни ташкил этмоқда.

Майда ифлосликлардан тозалаш жараёнида III нав пахта қайта ишланганда ва ускунанинг иш унумдорлиги 7 тонна/соатни ташкил этганда мавжуд вариантдаги тўрли юзанинг тозалаш самарадорлиги 40,81 %ни, биринчи вариантдаги колосникли панжарада 45,04 %ни, иккинчи вариантдаги колосникли панжарада 37,29 %ни, учунчи вариантдаги колосникли панжарада 38,67 %ни, тўртинчи вариантдаги колосникли панжарада 39,08 %ни ва бешинчи вариантдаги колосникли панжарада 41,18 %ни ташкил этмоқда.

3-расм. Турли хил вариантлардаги колосникли панжара ва мавжуд тўрли юзани ускунанинг тозалаш самарадорлигига таъсири (иш унумдорлик 7 тонна/соат)

Хулоса

Тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, тозалаш ускунасининг иш унумдорлиги 3 тонна/соатдан 7 тонна/соатгача кўтарилганда мавжуд тўрли юза ва барча турдаги колосникларда тозалаш самарадорлик ўртача 4 % га яқин камаймоқда.

Барча иш унумдорликларда энг юқори тозалаш самарадорлиги биринчи вариантдаги колосникли панжараларда қайд этилди. Мавжуд тўрли юзага нисбатан биринчи вариантдаги колосникли панжарада тозалаш самарадорлик ўртача 4,22 % га юқори бўлишига эришилмоқда.

REFERENCES

1. Paxtani dastlabki ishlashni muvofiqlashtirilgan texnologiyasi (PDI 70 - 2017) “Paxtasanoat ilmiy markazi” AJ, 2017. B-92.
2. Madumarov I. et al. Movement of the trash inside of fiber material when available elastic force of clutch //Engineering. – 2018. – Т. 10. – №. 9. – S. 579-587.
3. Salimov A., Hua W., Tuychiyev T. Technology and equipment for primari cotton processing //China, Shanhay. – 2019. – S. 174.
4. Madumarov I. et al. Experimental results of an improved supplier in the production process and transportation //Transportation Research Procedia. – 2022. – Т. 63. – S. 2998-3004.
5. Tuychiev T., Gafurov A., Jumamuratova V. Experimental results of the improved cotton regenerator under production conditions //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 497. – S. 03039.
6. Ruzmetov R., Mardonov B., Tuychiev T. Simulation of the process of cotton drying under the influence of a heat agent in a spiked-screw cleaner //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 497. – S. 03057.

7. Tuychiev T. et al. Influence of the Direction of Movement of Cotton to Pile Drums on the Cleaning Efficiency //International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash””. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – S. 2084-2091.
8. Мадумаров И. Д., Мардонов Б. М., Туйчиев Т. О. Анализ ухода соринки из волокнистой массы при его пространственном движении //Проблемы текстиля. – 2017. – №. 4. – С. 72-76.
9. Madumarov I.D. Paxtani issiqlik - namlik holatini muqobillashtirish va bir tekis ta'minlash asosida tozalash jarayonining samaradorligini oshirish // tex.fan.dok. diss... (DSc) T., 2019.
10. Madumarov I.D. Paxtani issiqlik - namlik holatini muqobillashtirish va bir tekis ta'minlash asosida tozalash jarayonining samaradorligini oshirish // tex.fan.dok. diss... (DSc) T., 2019.
11. Ruzmetov R.I. Yuqori navli paxtalarni quritish texnologik jarayonini takomillashtirish // texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent. – 2020, 117 b.
12. Usmanov X.S. Paxtani iflosliklardan tozalashni takomil-lashtirilgan texnologiyasi asoslari // texnika fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent. – 2022, 210 b.
13. Madumarov I. et al. Experimental results of an improved supplier in the production process and transportation //Transportation Research Procedia. – 2022. – T. 63. – S. 2998-3004.
14. Tuychiev, T., Madumarov, I., Bayxanov, B., & Raxmanova, M. (2022, November). Investigate the movement of cotton in the supplier. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2650, No. 1). AIP Publishing.
15. Parpiyev A., Shoraxmedova M. D., Xabibullayeva D. I. Izucheniye deformatsii strukturi xlopka-sirsa v texnologicheskix protsessax //Universum: texnicheskiye nauki. – 2020. – №. 9-2 (78). – S. 27-30.